

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ЗАПУСК ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ И ЕГО РОЛЬ В СТИМУЛИРОВАНИИ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В СССР

Ершов Богдан Анатольевич¹, Голышкин Николай Николаевич²

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Аспирант, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: hepr1nov@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается запуск первого искусственного спутника Земли, который предоставил беспрецедентную возможность исследовать верхние слои ионосферы, область, до того времени остававшуюся недоступной для изучения. Полученные результаты подтвердили состоятельность применявшихся теоретических моделей, а данные о плотности верхних слоев атмосферы стали основой для планирования и реализации последующих космических экспедиций. День запуска спутника положил начало новой эпохе в истории покорения космоса человеком. Без старта этого объекта шесть десятилетий назад было бы невозможно реализовать ни первый выход человека в открытый космос и посадку на Луну, ни изучение других планет автоматическими станциями, ни создание орбитальных станций, ни исследование космического пространства за границами нашей звёздной системы.

Ключевые слова: космос, история, спутник, страна, человек.

I. ВВЕДЕНИЕ

Влияние Второй мировой войны на развитие космонавтики было колоссальным, что позволило Советскому Союзу и Соединенным Штатам занять лидирующие позиции в этой области. После трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, где американское ядерное оружие продемонстрировало свою ужасающую силу, СССР активизировал усилия по сокращению отставания в военной сфере, что спровоцировало гонку вооружений. Советская атомная бомба РДС-1, являвшаяся импловивным устройством с плутониевым сердечником, имела мощность взрыва, эквивалентную 22 килотоннам тротила. Габариты изделия были следующими: длина – 3,7 метра, диаметр – 1,5 метра, а масса достигала 4,6 тонны. За пять лет Советский Союз не только создал собственный ядерный арсенал, но и одновременно работал над ракетносителями.

В связи с размещением государствами Североатлантического альянса ракет ближнего радиуса действия, потенциально способных оперативно достигать советской территории, и не имея в распоряжении военно-морских баз в непосредственной близости от Соединенных Штатов, у СССР возникла насущная необходимость в создании мощных межконтинентальных баллистических ракет, способных нести боевые части массой 5,5 тонн. За создание подобной ракеты взялся инженер Сергей Королёв, и эта информация тщательно скрывалась. Лишь после его кончины было обнародовано имя главного конструктора, руководившего советской космической программой на протяжении десятилетия, с 1957 по 1966 год. Как утверждал шведский физик и нобелевский лауреат Ханнес Альфвен, «Именно благодаря усилиям Сергея Королева исследования космоса перестали быть научной фантастикой и стали реальностью». Королев еще в молодости был увлечен идеей создания ракетоплана – летательного аппарата, использующего реактивный двигатель. Реализация его идей стала реальностью после встречи с Фридрихом Артуровичем Цандером, увлеченным, как и он, идеей межзвездных путешествий. Совместно с Цандером он создал при Осоавиахиме организацию ГИРД, занимавшуюся исследованием реактивного движения. Позже ГИРД был реорганизован в РНИИ, где Королев был назначен на должность заместителя директора по научной части.

Период Большого террора обернулся тяжёлыми последствиями для развития советской космонавтики. Практически весь штат Научно-исследовательского института реактивной техники (НИИ РТ) был репрессирован в 1937 году, что фактически парализовало всю исследовательскую деятельность. Летом 1938 года под арест попал и сам Сергей Королёв. В 1940 году Королёв вернулся в столицу и он приступил к работе в конструкторском бюро под руководством Андрея Николаевича Туполева, где велась разработка перспективного бомбардировщика, способного преодолевать большие расстояния. В течение последующих двух лет Королёв создал реактивный самолёт-перехватчик, а в 1943 году разработал ракетный ускоритель для истребительной авиации. Осенью 1945 года он, в составе группы экспертов, был направлен в Германию для изучения захваченной немецкой военной техники, в частности, ракет V-2 ("Фау-2"). Вскоре в СССР началось формирование новой отрасли – ракетостроения, ставшей базой для будущего развития космических программ. Сергей Павлович Королёв был назначен главным конструктором ракет дальнего действия, и его давние мечты начали обретать реальные формы. Константин Эдуардович Циолковский в своё время утверждал, что выход за пределы земной атмосферы и создание искусственного небесного тела, вращающегося вокруг Земли, является важнейшим этапом в прогрессе человечества. Однако воплощение этой смелой идеи стало возможным лишь в середине двадцатого столетия. В 1953 году в США был инициирован проект искусственного спутника под названием Minimum Orbital Unmanned Satellite of Earth (Минимальный беспилотный спутник Земли для выхода на орбиту). Этот автоматический исследовательский комплекс, заключенный в надежный сферический корпус, предназначался для отделения от финальной ступени ракеты-носителя после достижения заданной высоты. Предполагалось, что аппарат будет вращаться вокруг Земли по полярной орбите на удалении 300 километров от поверхности. Старт миссии был запланирован в промежутке между 1957 и 1958 годами. Параллельно с аналогичными начинаниями в Соединённых Штатах, в Советском Союзе активно проводились работы по созданию собственных космических аппаратов. основополагающие теоретические принципы, необходимые для вывода на орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ), были разработаны советским конструктором Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым. Его исследования легли в основу инициативы, предложенной Сергеем Павловичем Королёвым. Королёв акцентировал внимание на необходимости создания специализированного подразделения при Академии Наук для реализации масштабной программы исследований с использованием ИСЗ, включая эксперименты с животными. Он также подчеркнул важность привлечения к разработке научной аппаратуры ведущих ученых страны. Эта идея нашла поддержку в академических кругах, и 30 января 1956 года Советом министров СССР было выпущено Постановление № 149-88сс "О создании объекта "Д", которое предусматривало разработку автоматического спутника массой от 1000 до 1400 килограммов, при этом от 200 до 300 кг отводилось под научное оборудование. Рассматривались различные инженерные решения, в том числе и модуль для "биологического груза" – собак, предназначенных для проведения экспериментов в космосе.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

В середине XX века западные страны ощущали воздействие советских научных и технических прорывов, что нашло отражение в научной литературе того времени. Работа Николаса Де Витта "Образование и человеческие ресурсы в Советском Союзе", вышедшая в свет в 1955 году, оказала существенное влияние на формирование взглядов и политических убеждений американских деятелей в области образования и национальной безопасности. Это исследование стало одним из первых всесторонних и детальных обзоров советской системы образования. Исследователь обратил особое внимание на то, что в советской системе образования естественно-научным предметам уделялось гораздо больше времени и внимания, чем в американской. Он отмечал "впечатляющую научную базу" как характерную особенность советской общеобразовательной школы. Под воздействием отчёта Де Витта, Альберт Томас, конгрессмен и председатель комитета в Палате представителей, заявил о пересмотре своего прежнего мнения.

Он назвал советский прогресс в научно-техническом образовании "самой грозной угрозой, какую только можно вообразить". Томас даже выступил с инициативой издать и распространить примерно от 15 до 20 тысяч экземпляров книги Де Витта среди американских директоров школ, считая это вложение "лучшим капиталовложением".

В середине прошлого века проблема обновления системы образования в США стояла особенно остро, однако реальных изменений не наблюдалось. Катализатором для существенных реформ стал запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Несмотря на относительную простоту устройства (малые размеры и вес), а также его ограниченный функционал (только передача радиосигнала), это событие вызвало широкий резонанс в обществе, явно продемонстрировав лидирующие позиции советской науки и техники. Запуск советского спутника в 1957 году ознаменовал не только начало космической эры, но и послужил катализатором глубоких перемен в образовательной сфере Соединенных Штатов. Успех СССР вызвал серьезную обеспокоенность в американском правительстве, осознавшем необходимость укрепления научной и образовательной базы. Впервые вопрос о недостатках американского образования был поднят на высшем уровне 7 ноября 1957 года в обращении президента Эйзенхауэра к нации "Наука и национальная безопасность". Президент назвал советский спутник "достижением колоссального значения" и высоко оценил труд советских ученых. Эйзенхауэр предупредил, что США рискуют потерять лидерство в технологической сфере, если не будут предприняты действенные шаги. Он подчеркнул, что "одним из самых серьезных упущений является недостаточное внимание к научному образованию и роли науки в жизни общества", таким образом, связав национальную безопасность с необходимостью укрепления научного потенциала страны. Широко распространилось мнение, что отставание США в космической гонке обусловлено слабостями в системе образования. Ощущался острый дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить развитие науки и техники. То, что ранее считалось предметом национальной гордости – образовательная структура, внезапно превратилось в объект критики, ставя под сомнение конкурентоспособность страны.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

После получения информации об интенсивной работе американцев в сфере создания спутников, Королёв поставил задачу во что бы то ни стало опередить их. Работа над проектом "Объект "Д"" была временно отложена с целью ускорить создание упрощенной версии, получившей название "ПС-1" ("Простейший спутник-1"). Этот аппарат представлял собой герметичный шар из сплава алюминия, диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 кг, оборудованный четырьмя антеннами.

Внутри располагались две радиопередающие станции, работавшие на частотах 20,005 и 40,002 МГц. Источником питания служили серебряно-цинковые батареи, обеспечивавшие непрерывную работу оборудования в течение двух-трех недель. Для вывода спутника на околоземную орбиту была использована ракета-носитель Р-7.

4 октября 1957 года, ровно в 22:28 по московскому времени, ракета-носитель типа Р-7 успешно оторвалась от стартовой площадки космодрома Байконур. Всего через пять минут, космический аппарат отделился от ракетной ступени и начал передавать в эфир характерный радиосигнал, известный как "Бип! Бип!". Практически все крупнейшие информационные агентства мира немедленно опубликовали сообщение ТАСС об изобретении первого в истории человечества искусственного объекта, вращающегося вокруг нашей планеты, что стало реальностью благодаря объединенным усилиям научных коллективов и конструкторских бюро. 5 октября 1957 года в газете "Правда" была напечатана новость о том, что днем ранее, 4 октября, Советский Союз успешно вывел на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник. Согласно предварительным сведениям, ракета-носитель обеспечила аппарату необходимую космическую скорость, около 8000 метров в секунду, требуемую для выхода на заданную орбиту. Сообщалось, что спутник движется вокруг Земли по траектории эллиптической формы, и его возможно было увидеть на фоне восходящего и заходящего солнца с применением простых оптических инструментов, таких как бинокли или телескопы. Радиостанции безостановочно транслировали информацию о траектории полета первого советского искусственного спутника Земли.

Спутник находился в космосе 92 дня, совершив приблизительно 1440 витков вокруг нашей планеты, что в сумме составило около 60 миллионов километров. В течение первых трех недель после запуска передатчики работали исправно. За этот период была протестирована функциональность бортового оборудования, подтверждена точность произведенных расчетов и верность основных технических подходов, использованных при разработке спутника. Также были проведены исследования ионосферы и измерена плотность верхних слоев атмосферы. Миссия завершилась 4 января 1958 года, когда аппарат вышел из строя и сгорел, войдя обратно в плотные слои атмосферы. Вывод на околоземную орбиту первого искусственного объекта, созданного человеком, стал поворотным моментом не только для Советского Союза, но и для всего мирового сообщества. Это достижение позволило СССР утвердить лидирующие позиции в космической гонке, демонстрируя свое технологическое превосходство. Издание "Нью-Йорк Таймс" отреагировало на это событие следующим образом: "В США большую часть времени, а именно 90%, уделяли дискуссиям о возможности создания искусственных спутников Земли. СССР, в свою очередь, фактически реализовал задуманное на все 100%...". Запуск спутника оказал неблагоприятное влияние на репутацию США. Этот день положил начало новой эпохе в истории покорения космоса человеком. Без старта этого объекта шесть десятилетий назад было бы невозможно реализовать ни первый выход человека в открытый космос и высадку на Луну, ни изучение других планет автоматическими станциями, ни создание орбитальных станций, ни исследование космического пространства за пределами нашей звездной системы. Чтобы отметить выдающееся значение этого события, Международная астронавтическая федерация в сентябре 1967 года постановила отмечать 4 октября как День начала космической эры для всего человечества. В период напряженной международной обстановки, во времена Холодной войны, успешный запуск советского спутника на околоземную орбиту вызвал серьезную обеспокоенность в Соединенных Штатах. Американские ученые, стремясь понять суть сигналов, транслируемых новым устройством, рассматривали разные гипотезы, включая передачу зашифрованных данных для наведения ракет или осуществления разведывательных действий. В реальности, запущенный аппарат был достаточно простым: металлический шар с установленным радиопередатчиком.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, сам факт успешного запуска первого искусственного спутника Земли продемонстрировал впечатляющие успехи Советского Союза в области разработки ракетных технологий. После успешного вывода на орбиту первого в мире искусственного спутника Советским Союзом, глава государства Н.С. Хрущев поручил осуществить запуск еще одного аппарата к очередной годовщине Октябрьской революции, а именно к 7 ноября. Задача, адресованная С.П. Королеву, подразумевала создание чего-то экстраординарного к праздничной дате.

В итоге, у ведущего конструктора оставалось около месяца на подготовку к новому запуску, на этот раз с живым существом на борту. В ноябре 1957 года собака по кличке Лайка совершила полет в космос на борту советского спутника, став первым живым существом, достигшим околоземной орбиты.

Успешные запуски Советским Союзом как искусственного спутника, так и аппарата с живым существом, стали не только мощным инструментом пропаганды, но и ошутимо задели самолюбие американцев. 6 декабря 1957 года на мысе Канаверал, в торжественной обстановке, в присутствии большого количества зрителей, планировался запуск первого американского спутника. Миллионы граждан США с замиранием сердца наблюдали за прямой трансляцией этого события. Однако ракета, поднявшись на небольшую высоту, рухнула на бок и взорвалась. Следующим этапом космической гонки стала отправка человека в космическое пространство. Развитие технологического прогресса и повышение надежности оборудования делали данную задачу все более реалистичной. До самого последнего момента оставалось неясным, кто первым совершит полет: Юрий Гагарин или Герман Титов. 9 апреля Государственная комиссия приняла окончательное решение: Ю.А. Гагарин станет первым космонавтом, а Г.С. Титов – его дублером. Тем временем американские инженеры активно работали над ликвидацией отставания и делали все возможное, чтобы первым человеком в космосе стал представитель США. Запуск миссии Алана Шепарда был запланирован на 6 марта 1961 года. Конкуренция достигла пика, решение вопроса шло на считанные дни. Однако из-за плохих погодных условий старт А. Шепарда был перенесен на 5 мая.

12 апреля 1961 года, в 9:07 утра, Юрий Гагарин произнес ставшую исторической фразу "Поехали!", положив начало новой эпохе – пилотируемым космическим полетам. Его орбитальный полет, длившийся 1 час 48 минут, успешно завершился приземлением недалеко от села Смеловка в Саратовской области в 10:55. Новость об этих "108 минутах славы", изменивших представление о человеческих возможностях, мгновенно разнеслась по всему миру, а искренняя улыбка Гагарина, ставшая символом открытости, вошла в историю как "гагаринская". Через месяц после триумфа Гагарина, Алан Шепард совершил суборбитальный полет, став вторым человеком, побывавшим за пределами Земли. Но его непродолжительное, всего 15-минутное, пребывание в космосе не смогло превзойти триумф Гагарина.

Соревнование за первенство в освоении космического пространства набирало все большую интенсивность. Соединенные Штаты, пытаясь опередить Советский Союз, объявили лунную программу приоритетной, выделяя на нее значительные финансовые и материальные активы.

6 августа 1961 года Герман Титов вошел в анналы истории, совершив первый полноценный орбитальный полет, облетев Землю 17 раз за 24 часа. 14 июня 1963 года Валерий Быковский установил новое достижение по продолжительности одиночного пребывания в космосе, проведя на орбите около пяти суток. Через сорок восемь часов, 16 июня, имя Валентины Терешковой будет навечно связано с её историческим полётом, как первой женщины-космонавта. В 1964 конструкторы продемонстрировали "Восход" – инновационный космический аппарат, спроектированный для транспортировки команды из нескольких астронавтов. Восемнадцатого марта 1965 года Алексей Леонов впервые в мировой истории вышел в космическое пространство. Его доклад для правительственного комитета был краток: "Пребывание и деятельность вне пределов земной оболочки не только осуществимы, но и могут быть успешно выполнены". Четырнадцатого января 1966 года, после затяжной болезни, ушёл из жизни Сергей Королёв. Он был погребён на Красной площади в Москве с оказанием высших государственных почестей. Несмотря на препятствия, изучение космоса продолжалось. Новейшие технологические разработки позволяли создавать все более усовершенствованные космические аппараты и более мощные ракеты-носители.

Систематические и длительные экспедиции на околоземной орбите стали реальностью благодаря программе "Союз". В конце шестидесятых годов прошлого столетия появился новый класс космических аппаратов, которые успешно применялись для облета Земли. В космическом пространстве эти аппараты выполняли стыковку, проводили разнообразные инженерные эксперименты, осуществляли научные исследования нашей планеты и устанавливали рекорды по времени пребывания в космосе. К прискорбию, не обошлось без печальных событий.

23 апреля 1967 года Владимир Комаров готовился к ответственному полету. Несмотря на успешный старт ракеты-носителя, почти сразу же обнаружилось множество неисправностей. Во время этапа возвращения на Землю случилась критическая поломка в системе парашюта, предназначенного для посадки. Спускаемый аппарат "Союза" врезался в земную поверхность с огромной скоростью, превышающей 300 метров в секунду, что не оставило шансов на выживание.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин трагически погиб в авиакатастрофе во время обычного тренировочного полета на истребителе. Летом 1971 года случилась еще одна тяжелая утрата. После трехнедельной работы на орбитальной станции экипаж "Союза-11", состоящий из Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, начал процедуру возвращения на Землю. После посадки стало известно об их гибели. Следствие показало, что причиной смерти стала внезапная разгерметизация спускаемого аппарата в условиях космического вакуума. После этого трагического случая полеты были временно заморожены на два года с целью улучшения систем безопасности космических кораблей. В СССР также активно занимались имитацией лунной гравитации и разработкой посадочного модуля для Луны, в США лунная программа стремительно развивалась.

Американское агентство NASA разработало мощнейшую ракету-носитель "Сатурн V". Советский Союз, в свою очередь, работал над созданием своей гигантской ракеты Н-1, оснащенной тридцатью двигателями, чья тяга превосходила мощность ракеты Р-1 в шестнадцать раз. Этот проект играл ключевую роль в советских амбициозных планах по покорению Луны. 3 июля 1969 года ознаменовалось неудачей для советской космонавтики: запущенная с Байконура ракета Н-1 взорвалась через 23 секунды после старта и рухнула обратно на стартовую площадку. Этот мощный взрыв не только уничтожил пусковой комплекс вместе с обслуживающей башней, но и нанес серьезные повреждения подземной инфраструктуре. Осколки ракеты разлетелись в радиусе около километра, создав обширную зону поражения. Тем временем, США вышли в лидеры лунной гонки, опережая СССР. В 1969 году американцы первыми в истории достигли поверхности Луны. 20 июля 1969 года миссия "Аполлон-11" успешно прилунилась. Незабываемыми стали слова Нила Армстронга: "Это незначительный шаг для одного человека, но гигантский скачок для всего человечества". Последующие годы ознаменовались еще пятью удачными миссиями американских астронавтов на лунную поверхность.

В течение 1970-х годов советские автоматизированные комплексы, такие как "Луноход-1" и "Луноход-2", успешно осуществили доставку образцов лунной породы на Землю. Советский Союз принял решение прекратить дальнейшие программы пилотируемых миссий на Луну, переориентировав усилия на принципиально новую и масштабную задачу: создание постоянно действующих орбитальных комплексов для размещения и работы людей в космосе, предназначенных для выполнения продолжительных научных изысканий. В 1970-е Советский Союз систематически отправлял экипажи на орбитальные станции, неуклонно наращивая длительность их пребывания в космическом пространстве.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К середине 1980-х, в то время как американская сторона в основном проводила непродолжительные полеты с использованием шаттлов, Советский Союз приступил к возведению первой в мире долговременной космической станции "Мир", спроектированной для обеспечения оптимальных условий для деятельности, отдыха космонавтов, а также проведения научно-исследовательских работ. Станция "Мир" была запущена на орбиту 20 февраля 1986 года и проработала до 23 марта 2001 года. Одновременно осуществлялись работы по созданию пилотируемых космических кораблей следующего поколения, что достигло своего апогея в 1988 году с запуском многоразового космического аппарата "Буран", подобного американскому "Шаттлу", посредством ракеты-носителя "Энергия". Однако из-за политической и экономической ситуации в Советском Союзе финансирование сократилось, и проект "Буран" был прекращен. После распада СССР "Буран" разобрали и передали в московский Парк Горького в виде экспоната.

Сегодня Россия играет ключевую роль в проекте МКС, опираясь на свою богатую историю создания и эксплуатации орбитальных станций. Советские ученые собрали важные сведения о воздействии продолжительных космических экспедиций на организм человека. В этой связи Российская Федерация вносит значимый вклад в работу МКС, делаясь своим опытом и технологиями. МКС в некотором роде является продолжением советской космической программы. Ключевые системы поддержания жизни на станции используют технологии, изначально спроектированные для станций "Салют" и "Мир". Космонавты разных государств используют скафандры российского производства. До 2011 года единственным транспортом для экипажей на МКС служил космический аппарат "Союз", представляющий собой усовершенствованную модификацию ракеты Р-7, спроектированной Сергеем Королёвым более полувека назад.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Байков А.А. Понятие современной мирополитической системы. *Мировая политика: новые проблемы и направления*. М., 2008. С. 29-36.

Бакланов А.Г. Анализ основных этапов развития космонавтики. *Российская цивилизация: через тернии к звездам*. М., 2003. С. 56-74.

Бугров В. Е. Марсианский проект С. П. Королева: Фонд содействия авиации М: Русские Витязи, 2009. 316 с.

Караш Ю.Ю. Космическая стратегия национального развития Российской Федерации. *Безопасность Евразии*. 2002. Номер 2, С. 48-59.

Карп К.А., Дарнопых В.В. *Международное сотрудничество в космосе*. Москва: МАИ, 2005. С. 11.

Лебедев В.В. *Дневник космонавта*. М: Наука и жизнь, 1984. 87 с.

Лысенко М.Н. Космическое пространство в XXI веке. *Международная жизнь*. 2000. Номер 3. С. 64-68.

Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем. М.: Издательство МГУ, 1994. С. 448-464.

Рофман В.М. Перспективы экологии освоения космического пространства. *Новости космонавтики*, Номер 10(321) 2009. С. 24-35

Силантьев С., Фоминов И., Королев С. Роботы на орбите. *Воздушно-космическая сфера*. 2016. Номер 2(87). С.118-123.

Урсул А.Д. *Человечество, Земля, Вселенная. Философские проблемы космонавтики*: М. Мысль, 1977. 264 с.

Фененко А.В. Космические грезы Вашингтона. *Русский журнал*, 2008. С. 12-13.

Хозин Г.С. Великое противостояние в космическое пространство (СССР-США). *Свидетельства очевидца*. М.: ВЕЧЕ, 2001. 416 с.

Хозин Г.С. МКС международные космические станции, дорога в XXI век. *США Канада: экономика, политика, культура*. 2001. Номер 3. С. 88-89.

Циолковский К.Э. *Путь к звездам: Сб. науч.-фантаст. произведений*. М., 1961. 352 с.

Яковенко А.В. *Современные космические проекты. Международно-правовые проблемы*. М.: Международные отношения, 2001. 272 с.

THE LAUNCH OF THE FIRST ARTIFICIAL EARTH SATELLITE DURING THE COLD WAR AND ITS ROLE IN STIMULATING SPACE EXPLORATION IN THE USSR

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Golyskin, Nikolai Nikolaevich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: hepr1nov@gmail.com

Abstract

This article examines the launch of Earth's first artificial satellite, which provided an unprecedented opportunity to explore the upper layers of the ionosphere, a region previously inaccessible to study. The results confirmed the validity of the theoretical models used, and data on the density of the upper atmosphere became the basis for planning and implementing subsequent space missions. The day of the satellite's launch marked the beginning of a new era in the history of human space exploration. Without the launch of this object six decades ago, the first human spacewalk and lunar landing, the exploration of other planets by unmanned probes, the creation of orbital stations, and the exploration of space beyond our solar system would have been impossible.

Keywords: space, history, satellite, country, people.

REFERENCE LIST

Bajkov A.A. Ponyatie sovremennoj miropoliticheskoy sistemy. Mirovaya politika: novye problemy i napravleniya. M., 2008. S. 29-36.

Baklanov A.G. Analiz osnovnykh etapov razvitiya kosmonavtiki. Rossijskaya civilizaciya: cherez ternii k zvezdam. M., 2003. S. 56-74.

Bugrov V. E. Marsianskij proekt S. P. Koroleva: Fond sodejstviya aviacii M: Russkie Vityazi, 2009. 316 s.

Karash YU.YU. Kosmicheskaya strategiya nacional'nogo razvitiya Rossijskoj Federacii. Bezopasnost' Evrazii. 2002. Nomer 2, S. 48-59.

Karp K.A., Darnopyh V.V. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v kosmose. Moskva: MAI, 2005. S. 11.

Lebedev V.V. Dnevnik kosmonavta. M: Nauka i zhizn', 1984. 87 s.

Lysenko M.N. Kosmicheskoe prostranstvo v XXI veke. Mezhdunarodnaya zhizn'. 2000. Nomer 3. S. 64-68.

Parsons T. Sistema koordinat dejstviya i obshchaya teoriya sistem dejstviya: kul'tura, lichnost' i mesto social'nyh sistem. M.: Izdatel'stvo MGU, 1994. S. 448-464.

Rofman V.M. Perspektivy ekologii osvoeniya kosmicheskogo prostranstva. Novosti kosmonavtiki, Nomer 10(321) 2009. S. 24-35

Silant'ev S., Fominov I., Korolev S. Roboty na orbite. Vozdushno-kosmicheskaya sfera. 2016. Nomer 2(87). S.118-123.

Ursul A.D. Chelovechestvo, Zemlya, Vselennaya. Filosofskie problemy kosmonavtiki: M. Mysl', 1977. 264 s.

Fenenko A.B. Kosmicheskie grezy Vashingtona. Russkij zhurnal, 2008. S. 12-13.

Hozin G.S. Velikoe protivostoyanie v kosmicheskoe prostranstve (SSSR-SSHA). Svidetel'stva ochevidca. M.: VECHE, 2001. 416 s.

Hozin G.S. MKS mezhdunarodnye kosmicheskie stancii, doroga v XXI vek. SSHA Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. 2001. Nomer 3. S. 88-89.

Ciolkovskij K.E. Put' k zvezdam: Sb. nauch.-fantast. proizvedenij. M., 1961. 352 s.

Yakovenko A.B. Sovremennye kosmicheskie proekty. Mezhdunarodno-pravovye problemy. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2001. 272 s.